

УДК 376.352

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/67>

А.В. Фоминых

канд. пед. наук

г. Абакан, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

А.А. Власов

г. Абакан, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 9–14 ЛЕТ С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Аннотация. Статья содержит результаты проведенного исследования по изучению медицинских карт детей, обучающихся в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» для последующей реализации педагогического эксперимента. В процессе исследования были выявлены показатели офтальмологических и сопутствующих заболеваний, вторичных отклонений, приобретенных вследствие наличия основного заболевания. Полученные результаты позволяют произвести организацию педагогического эксперимента с разработкой инновационной методики, направленной на эффективность воздействия на двигательную сферу обучающихся.

Ключевые слова: депривация; основное заболевание; вторичные отклонения; комплексный анализ.

A.V. Fominykh

Candidate of Pedagogical Sciences

Abakan, Khakass state University named After N. F. Katanov

A.A. Vlasov

Abakan, Khakass state University named After N. F. Katanov

ANALYSIS OF THE HEALTH STATUS OF 9–14-YEAR-OLDS WITH VISUAL DEPRIVATION TAKING PART IN A PEDAGOGICAL EXPERIMENT

Abstract. The article contains the results of a study on the study of medical records of children enrolled in a “Boarding School for children with visual impairments” for the subsequent implementation of a pedagogical experiment. The study revealed indicators of ophthalmic and concomitant diseases, secondary abnormalities acquired due to the presence of the main disease. The results obtained allow us to organize a pedagogical experiment with the development of innovative methods aimed at the effectiveness of the impact on the motor sphere of students.

Keywords: deprivation; main disease; secondary deviations; complex analysis.

Актуальность. Зрительный анализатор играет основную роль в онтогенетическом развитии человека. Наукой установлено, что 90% восприятия информации и внешнего мира осуществляется с помощью зрительных функций. В научной сфере считается, что существующие отклонения в зрительной системе, которые образуются вследствие генетической наследственности или приобретенных заболеваний, имеют тенденцию производить негативное воздействие на двигательную сферу школьников, сокращая объем дневной двигательной активности [4]. Школьники с нарушениями зрительного анализатора имеют существенные отставания в возрастных показателях двигательной подготовленности вследствие основного заболевания и вторичных отклонений. Возрастное отставание в психическом и физическом развитии у школьников с нарушениями зрительного анализатора сопровождаются и сопутствующими заболеваниями. Значительное количество многообразных зрительных заболеваний и образующихся на основании этого разного рода отклонений требуют применения на коррекционно-оздоровительных занятиях в рамках адаптивного физического воспитания индивидуально-дифференцированного подхода. Именно сущность указанного направления позволяет произвести индивидуальный подбор методов и методических приемов, средств направленного педагогического воздействия для устранения или компенсации нарушений, связанных с двигательной сферой школьников с заболеваниями зрительного анализатора [1; 3].

На основании требований ФГОС нового поколения в рамках программы по мотивационному педагогическому вмешательству для формирования у школьников представления о здоровом образе жизнедеятельности глобальной становится проблема не только сохранения, но и повышения уровня физического и психического состояния в едином механизме воздействия в отношении школьников с особыми образовательными потребностями. Этот процесс может являться ценностным показателем для увеличения уровня познаний и психологического восприятия. При определении курса коррекционно-педагогической деятельности по реализации программы существует необходимость производить учет состояния здоровья, психологических и психофизических характеристик возраста обучающихся, их физического состояния. Это направление может являться необходимым и обязательным компонентом здоровьесберегающей работы образовательной организации, в том числе в создании благоприятного психологического климата [2; 5].

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении аналитической работы, направленной на выявление данных, которые имеются в литературных источниках по общероссийскому мониторингу психофизического состояния и социально-гигиенической сферы детей с особыми образовательными потребностями, необходимо произвести дифференцировку региональных территорий, интегрируя показатели физического состояния, структурной части заболеваемости и социально-экономического статуса.

Нами было проведено исследование по определению и оценке состояния здоровья школьников 9–14 лет с депривацией зрения, обучающихся на базе специализированной школы. На основе ознакомления и изучения медицинских карт школьников указанного выше контингента совместно с врачом учебной организации были выявлены и систематизированы

показатели, определенные в процессе деятельности ежегодной медико-психолого-педагогической комиссией.

Мониторинг состояния здоровья детей с депривацией зрения содержит в себе структурный процесс непрерывного действия, который реализуется в период продолжительного временного диапазона. Это может позволить фиксировать разнообразные состояния индивида, производить оценку динамики проходящих процессов и прогнозировать дальнейшие события с необходимой корректировкой. Целями и задачами для изучения указанных ранее показателей являются разного рода обследования, в процессе которых следует получить закономерные изменения и определять новые позитивные или негативные моменты, доказывающие необходимость принятия кардинальных мер по включению в жизненный процесс средств адаптивного физического воспитания.

На первом этапе изучения состояния здоровья исследуемого контингента школьников нами были проанализированы офтальмологические показатели, которые являются проявлениями основного заболевания детей (рис. 1). На основании полученных данных нами было определено, что наиболее распространенным офтальмологическим заболеванием является миопия средней и тяжелой степени (69%), на втором месте – афакия (31%), на третьем – косоглазие разной степени (24%). Остальные заболевания были выстроены по мере снижения показателя следующим образом: атрофия зрительного нерва – 20%, катаракта – 15%, малукопатия – 13%, нистагм – 9%. У 74% школьников выявлены комплексные офтальмологические заболевания.

Рис. 1. Офтальмологические показатели школьников 9–14 лет с депривацией зрения, обучающихся в специализированной школе (%)

Комплексный анализ карт здоровья школьников выявил существенный перечень сопутствующих заболеваний (рис. 1). Наиболее распространенным сопутствующим

заболеванием среди школьников 9–14 лет с депривацией зрения, обучающихся в специализированной школе, является туберкулезная инфекция (25%), это объясняется произведенным контактом с родственниками или знакомыми, имеющими указанное заболевание; на втором месте – заболевание щитовидной железы (21%); на третьем – заболевания ЦНС (20%). Сопутствующими заболеваниями, по результатам диагностики, выявленным в процессе изучения медицинских карт, являются следующие: нарушения ОДА – 17%, низкий уровень физического развития – 16%, хронические ОРЗ – 14%, функциональный систолический шум – 13%, нарушение речи – 6%, аденоиды – 6%, аллергический дерматит – 6%.

Рис. 2. Показатели сопутствующих заболеваний школьников 9–14 лет с депривацией зрения, обучающихся в специализированной школе

Наличие и возникновение сопутствующих заболеваний, вторичных отклонений у школьников с депривацией зрения следует связывать с низким уровнем дневного двигательного режима. Недостаточность именно этого вида деятельности приводит к недоразвитию двигательных качеств и способностей, к возрастному отставанию в физическом развитии и функциональном состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Выводы. Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, обусловили целый ряд проблем, одной из которой является тенденция к увеличению количества обучающихся со зрительной патологией, что актуализирует работу по коррекции и развитию двигательных способностей, улучшению физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Анализ научно-методической литературы показал, что проблема коррекции двигательной сферы школьников 9–14 лет с депривацией зрения является актуальной. Дети, имеющие депривацию зрения, отстают в физическом состоянии и биологическом созревании от своих здоровых сверстников. Функции

зрительного анализатора являются главным критерием отставания в указанных направлениях.

Литература

1. Андреев В.В., Запольский А.В. О физическом воспитании в школе III, IV видов г. Абакана // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2011. № 1. С. 6–11.
2. Андреев В.В., Минеева Л.И. Дифференцированный подход в коррекции физического состояния детей с депривацией зрения // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2011. № 1. С. 5–8.
3. Андреев В.В. Формирование мотивации у школьников 12–17 лет с депривацией зрения на дополнительные занятия оздоровительной физической культурой // Адаптивная физическая культура. 2011. № 2. С. 34–35.
4. Глазкова Г.Б., Парфенова Л.А. Моделирование физического воспитания учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья на основе компетентностного подхода // Наука и спорт: современные тенденции. 2019. Т. 7. № 2. С. 145–153.
5. Глазкова Г.Б., Парфенова Л.А. Физическое воспитание учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья на основе компетентного подхода. Казань, 2019. 143 с.

© Фоминых А.В., Власов А.А.